

Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Necâtü'l-Ğarîk Adlı Eserinin Mukaddimesine Bir Şerh Denemesi

A Commentary Attempt on the Introduction of Aziz Mahmud Hüdâyî's Necâtü'l-Ğarîk

Murat ÖZAYDIN¹ | Yakup DAĞERİ²

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

¹ Dr., Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır/Türkiye
ORCID: [0000-0001-8793-4831](https://orcid.org/0000-0001-8793-4831)
E-Mail: ozaydinmrt@gmail.com

² Doktora Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır/Türkiye
ORCID: [0000-0001-5870-5917](https://orcid.org/0000-0001-5870-5917)
E-Posta: yakup0285@hotmail.com

Sorumlu Yazar:
Murat ÖZAYDIN

Haziran 2026

DOI:

Makale Geliş Tarihi:15/02/2026
Makale Kabul Tarihi:16/06/2026

Citation:

Özaydın, M., & Dağeri, Y. (2026). Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Necâtü'l-Ğarîk adlı eserinin mukaddimesine bir şerh denemesi. *GAB Akademi*, 6(1), 112-122.

Öz

Bu çalışma, Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Necâtü'l-ğarîk fi'l-cem'i ve't-tefrîk adlı eserinin mukaddimesine dair ayrıntılı bir şerh denemesidir. Metin, tasavvuf düşüncesinin merkezî kavramları olan cem' ve tefrîk arasındaki ontolojik ve amelî dengeyi esas alır. Cem', Hakk'ın birliğini ve mutlak varlığını idrak etmeyi; tefrîk ise kulun şer'î sorumluluk çerçevesinde ubûdiyet bilinciyle hareket etmesini ifade eder. Bu iki hâlin birlikte tahakkuku, insanın ruh ve beden terkibi içinde kemale ermesinin şartı olarak değerlendirilir. Hüdâyî'ye göre bu dengeyi kaybeden kişi manen "ğarîk" olur; kurtuluş (necât) ise cem' ile tefrîkin mezc edilmesiyle mümkündür. Metinde Allah'ın Zâhir ve Bâtin oluşu, zuhurun perdeye dönüşmesi, varlığın zillî mahiyeti ve ilahî tecellinin âlemlerde cilvegâh hâlinde görünmesi gibi vahdet merkezli temalar ayrıntılı biçimde ele alınır. Cehaletin kalbi bir perde olduğu, marifetin ise yalnızca zihnî bilgi değil, kalbin tasfiyesi ve ilahî nurla aydınlanması anlamına geldiği vurgulanır. Cüz'î aklın sınırlılıklarından kurtularak akl-ı küllüğe yönelmek, insan-ı kâmil mertebesine açılan epistemolojik ve ontolojik bir dönüşüm olarak değerlendirilir. Nihayetinde bu şerh, sâliki teorik bilgiyle yetinmeyen, varoluşsal bir tevhid idrakine ve bütüncül bir irfan bilincine davet eden sistematik bir tasavvuf perspektifi ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Cem', Tefrik, Necâtü'l-ğarîk, Aziz Mahmud Hüdâyî

Abstract

This study is a detailed attempt at a commentary on the introduction of Aziz Mahmud Hüdâyî's Necâtü'l-ğarîk fi'l-cem'i ve't-tefrîk. The text takes as its foundation the ontological and practical balance between the central Sufi concepts of jam' (union) and tafriq (differentiation). Jam' signifies the realization of the Divine unity and absolute being, whereas tafriq denotes the servant's commitment to devotional responsibility within the framework of the Sharî'a. The simultaneous actualisation of these two states is presented as a prerequisite for human perfection within the composite structure of the soul and body. According to Hüdâyî, one who loses this balance becomes spiritually "drowned" (gharîq); salvation (najat) is attainable only through the harmonious integration of jam' and tafriq. The work further examines unity-centered themes such as God's being al-Zâhir (Manifest) and al-Bâtin (Hidden), the notion of manifestation as a veil, the shadowy (zillî) nature of contingent existence, and the appearance of divine self-disclosure throughout the cosmos. Ignorance is described as a veil over the heart. At the same time ma'rifa (gnosis) is defined not merely as intellectual knowledge but as the purification of the heart and its illumination by divine light. Liberation from the constraints of partial reason and orientation toward universal intellect is interpreted as an epistemological and ontological transformation culminating in the station of the Perfect Human. Ultimately, this commentary articulates a systematic Sufi perspective that calls the seeker beyond theoretical knowledge toward an existential realization of divine unity and an integrated consciousness of spiritual wisdom.

Keywords: Sufism, Jam', Tafriqa, Necâtü'l-ğarîk, Aziz Mahmud Hüdâyî.

1. Giriş

Aslen Seyyid bir aileye mensup olan ve Şereflikoçhisar doğumlu olduğu düşünülen Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628), klasik Osmanlı eğitim geleneği içerisinde yetişmiş çok yönlü bir mutasavvıf ve âlimdir. İstanbul'daki medrese tahsilinin ardından Mısır, Şam ve Bursa gibi stratejik merkezlerde müderrislik ve kadı naipliği gibi mühim vazifelerde bulunmuştur. İlmi birikimini tasavvufî bir neş'eyle taçlandırılan bu süreç, Üftâde Efendi'nin (ö. 988/1580) manevi terbiyesi altına girmesiyle fiili bir nitelik kazanmış ve kısa sürede tamamladığı seyr-u Sülûk neticesinde kendisine irşat yetkisi tevdi edilmiştir. İstanbul'da ikamet ettiği süreçte devlet ricali ve dönemin padişahları (III. Murad, I. Ahmed ve IV. Murad) üzerinde derin bir manevi nüfuz kuran Hüdâyî, Üsküdar'da tesis ettiği külliyesi aracılığıyla irşat faaliyetlerini kurumsallaştırmıştır. Hem bir hukukçu hem de bir mürşit kimliğini şahsında birleştirmiş müstesna bir şahsiyet olan Hüdâyî, vefatına dek telif ettiği otuz civarındaki eserleriyle tasavvuf edebiyatına ve düşünce dünyasına zengin bir miras bırakmıştır. (Yılmaz, 2016, ss. 19-52)

Hüdâyî'nin tasavvufî doktrinini ve sülûk anlayışını yansıtan *Necâtü'l-ğarîk fi'l-cem' ve't-tefrîk* adlı eseri, mesnevi formunda ve devrine nispeten sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Toplamda 329 beyitten oluşan ve başlıkları mensur olarak kurgulanan bu çalışma, temelde *cem'* ve *tefrîk* kavramlarının mahiyetini izah ederek hakikat yolcularına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Müellif, eserin merkezine şeriat-hakikat dengesini yerleştirmiş; ibadetin tevhid ehli için vazgeçilmez bir şart olduğunu ve şer'î hükümlere riayet etmeksizin manevi olgunluğa ulaşamayacağını savunmuştur. Hüdâyî, eserinin muhtevasını çeşitli ayet, hadis ve evliya menkıbelerinin manzum tercümeleriyle zenginleştirmiştir. Pek çok yazma mecmua içerisinde nüshalarına rastlanan eser hem yurt içindeki hem de Viyana, British Museum, Vatikan gibi yurt dışındaki önemli kütüphanelerin kataloglarında yer almakta olup tarihsel süreçte çeşitli külliyat baskıları içerisinde de neşredilmiştir. (Tezeren, 1987, ss. 51-53)

Eserin üzerine inşa edildiği *cem'* ve *tefrîk* mefhumları, tasavvuf düşüncesinde yalnızca teorik birer terim değil, sülûk ehli için hayatî öneme haiz birer hâl ve makamı temsil eder. Sühreverdî'ye (ö. 632/1234) göre, *cem'* asıl, *tefrîk* ise *fürü'* (asla bağlı olan ikincil bir unsur) olarak kabul edilir. Bu iki kavram birbirleriyle ayrılmaz bir ilişki içindedir. Öyle ki, *tefrîk* olmaksızın her *cem'* hali zındıklık, *cem'* olmaksızın tüm *tefrîk*ler ise ta'til (aslı iptal etmek) olarak görülür. Zira *cem'*, Allahû Teala'yı bilmek iken; *tefrîk* ise O'nun emrini yerine getirmektir. Dolayısıyla biri olmadan diğeri tam anlamıyla tahakkuk edemez. Çünkü *cem'*, ruha ait olan bir tevhid anlayışına işaret ederken; *tefrîk*, bedene ait olan tâati ifade eder. Ruh ve beden terkiinden oluşan insan ise *cem'* ve *tefrîk* hâllerinden her ikisini bir arada tutmakla yükümlüdür. (Sühreverdî, 2022, ss. 554-555) Bu dengeyi vurgulayan Kuşeyrî (ö. 465/1072), *tefrîk* hâline sahip olmayanın tâati, *cem'* haline sahip olmayanın ise marifeti olmayacağını belirtmiştir. Ona göre ubûdiyyet işaret eden "*ıyyâke na'büdü*" tabiri *tefrîk'e*, ulûhiyeti işaret eden "*ıyyâke nesteînü*" ifadesi ise *cem'* haline delâlet eder. (Kuşeyrî, 1994, s. 145) Serrâc (ö. 378/988) ise başka bir yorumda, Hakk ile *cem'*in halk ile *tefrîk*, halk ile *tefrîkin* ise Hakk ile *cem'* olduğunu söylemiştir. (Serrâc, 1960, s. 284)

Görüldüğü üzere tasavvuf düşüncesinde *cem'* ve *tefrîk* arasındaki bu hassas dengeyi korumak, yolun esası kabul edilmiştir. Bu dengenin kaybedilmesi ise manevi bir felaket olarak görülür. Hüdâyî'ye göre söz konusu muvazeneyi yitirenler, kavramların derinliğinde kaybolan ve manen boğulan *ğarîk*lerdir. Müellif, bu dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla sunduğu reçeteyi *necâtin* yegâne yolu olarak görmüş; bu sebeple risalesini, boğulanların kurtuluşu manasına gelen *Necâtü'l-ğarîk* terkihiyle tesmiye etmiştir.

Eserin mukaddimesini teşkil eden "*Besmele ve Hamdele Bâbı*" ise Hüdâyî'nin şahsında mutasavvıfların tevhid anlayışını ve varlık tasavvurunu özlü bir biçimde yansıttığını düşünmekteyiz. Bu çalışmada, söz konusu mukaddimenin analitik bir şerhi yapılarak Hüdâyî'nin düşünce dünyasına

dair derinlikli bir okuma gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacını, kapsamını ve izlenen metodolojiyi somutlaştırmak çalışmanın sistematik bütünlüğü için kıymete haizdir.

2. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi

Bu makaleyi hazırlarken temel amacımız, Hüdâyî'nin düşünce dünyasını çok yönlü bir okuma ile ele alabilmek ve söz konusu eserin mukaddimesi üzerinden müellifin zengin irfan anlayışını açığa çıkarabilmektir. Ayrıca Hüdâyî'nin tevhid akidesini sûfi seleflerinin yaklaşımlarıyla mukayese ederek çözümleyebilmektir. Çalışmamızda *Necâtü'l-ğarîk*'in tamamı yerine, Hüdâyî'nin tevhid akidesinin bir hülâsası mahiyetinde olduğunu düşündüğümüz mukaddime kısmına odaklanmış bulunmaktayız.

Bu çalışmaya yoğunlaşmamızın temel gerekçesi ise literatürde *Necâtü'l-ğarîk*'in mukaddimesine dair müstakil bir şerhin bulunmamasıdır. Bununla beraber Ömür Ceylan tarafından Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde tespit edilen ve *Necâtü'l-ğarîk*'in farklı bâblarından seçilmiş yirmi beytin şerhine dair meçhul bir eser mevcutsa da literatürde *Necâtü'l-ğarîk* üzerine yazılmış tam ve müstakil bir şerhin varlığına henüz rastlanılmadığını söylemek yerinde olacaktır.(Ceylan, 2005, ss. 28-36) Ancak Hüdâyî ve eserlerine yönelik giderek artan akademik ilgi ve merak, ülkemizin yazma eser zenginliği ve YEK Yazma Eserler Veritabanı gibi interaktif kütüphane imkanlarıyla birleştiğinde söz konusu eserin şerhi ve benzeri çalışmaların gün yüzüne çıkacağına dair umut vericidir. Netice itibarıyla çalışmamız, tüm eksikliklerine rağmen bu alandaki ilk ve özgün bir şerh denemesi olarak literatüre katkı sağlama gayesi taşımaktadır.

Bu noktada, çalışmamızın literatürdeki konumunu belirlemek adına bugüne kadar Türkiye'de *Necâtü'l-ğarîk* üzerine gerçekleştirilen akademik faaliyetlere değinmekte ciddi bir fayda mülâhaza ediyoruz. Zira ülkemizde Hüdâyî üzerine kayda değer bir literatür teşekkül etmiş olup *Necâtü'l-ğarîk* özelinde yapılan çalışmalar ana hatlarıyla şu şekildedir: Öncelikle Murat Özaydın, hazırladığı *Aziz Mahmud Hüdâyî ve eseri Necâtü'l-ğarîk* adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezi ile eseri müstakil bir surette ele alarak incelemiştir. Söz konusu çalışma, metnin hem tasavvufî arka planını hem de kavramsal örgüsünü ayrıntılı biçimde ele almaktadır. (Özaydın, 1999) Eserin neşri noktasında ise Ahmet Ağralı, uluslararası bir sempozyumda transkripsiyonlu metni sunmuştur.(Ağralı, 2006, ss. 321-358) Ayşe Onur ise *Necâtü'l-ğarîk*'i Hüdâyî'nin divanı ile ele alarak filolojik açıdan edisyon kritiğinde bulunmuştur. (Ayrıntılı bilgi için bk. Şimşek, 2015, ss. 13-36) Ayrıca Eyyup Akdağ tarafından kaleme alınan ve Hüdâyî'nin cem' ve tefrika düşüncesine dair temel paradigmaları inceleyen makalede, *Necâtü'l-ğarîk* başta olmak üzere müellifin diğer eserlerinden yoğun biçimde istifade edilmiştir.(Akdağ, 2021, ss. 131-160)

Farklı eserlerle beraber neşredilen *Necâtü'l-ğarîk*'in birçok yazma ve matbu nüshası mevcut olmakla beraber bizler çalışmamızda Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nde muhafaza edilen yazma bir nüshayı esas almış bulunmaktayız. Bizi bu nüshayı tercih etmeye sevk eden esas amil ise eserin sonunda Çivizâde Mehmed Efendi'nin vefatına dair kaleme alınmış bir şiirin bitiminde kaydedilen 996 (h.) tarihidir. Bu tarih, Hüdâyî'nin yaklaşık kırk altı yaşlarına tekabül etmekte ve eserin müellif hayattayken istinsah edildiğini göstermektedir. Söz konusu nüsha, ilk on beş yaprağında *Necâtü'l-ğarîk*'i, devamında ise Hüdâyî'nin *Tarîkatnâme*'sini ihtiva eden bir mecmuadır. İncelenen nüsha, aharlı kâğıt üzerine nesih ve rika unsurları taşıyan karma bir hatla kaleme alınmıştır. Metinde is mürekkebi kullanılmış, bölümler arası geçişi sağlayan başlıklar için genellikle sürh mürekkep tercih edilmiştir.(Aziz Mahmûd Hüdâyî, t.y., s. 3b)

Şerhte takip etmeye çalıştığımız metod, kelimelerin sözlük anlamları, morfolojik yapıları ve sözdizimsel işlevleri üzerinde yoğunlaşan geleneksel filolojik şerh anlayışından ziyade, şiirin arka planındaki sembolik, teolojik ve tasavvufî derinliği izhar etmeyi önceleyen bâtnî ve anlambilimsel bir metodolojiye dayanmaktadır. Bu doğrultuda her beyit öncelikle kavramsal bir çerçeveye oturtmaya

gayret ettik; *şükür-hamd* veya *zâhir-bâtın* gibi kavramlar arasındaki ince anlamsal nüansları kelâm ve tasavvuf istilahları üzerinden çözümlenmeye çalıştık. Bu süreçte *güneş*, *yarasa*, *kevser* vb. şiirsel imgeleri ve mazmunları salt retorik süslemeler ziyade ontolojik birer sembol olarak değerlendirdik. Şiirdeki tasavvufî ve felsefî argümanları ise Kur'an-ı Kerim âyetleri, hadîs-i şerifler, klasik dönem tasavvuf eserleri ve irfânî dönem tasavvuf kaynaklarından beslenen karma bir iktibas yöntemiyle temellendirmeye çalıştık. Bu iktibasları temel kaynak almamız da ki en büyük etken Hüdâyî'nin düşünce dünyasını şekillendiren Kuşeyrî, Gazzâlî, İbnü'l-Arabî vd. seleflerine atıfla ruhunu kavrayabilmek ve düşüncelerini çözümleyebilmektedir. Zira Mehmet Kaplan'a (1915-1986) göre bir metin tahlili diyebileceğimiz şerh, müellifin ruhunu kavramayı ve eserindeki tüm estetik-fikrî unsurları bu temel ruhla ilişkilendirmeyi gerektirir. O edebî bir eserin, müellifin kâinat ve insan karşısındaki şahsî tavrının bir yansıması olduğundan, esere ait her bir teferruat ancak bu bütüne bağlandığında gerçek manasına kavuştuğu düşünmüştür.(Kaplan, 1998, s. 10) Tam da bu noktada modern şerh çalışmalarının öncüsü ve büyük ustası vasfıyla anılan Ali Nihat Tarlan (1898-1978), "*metnin bize verdiği şey san'atkârın iç âlemidir*" demiştir. Dolayısıyla "*san'atkârın ruh portresini vücûda getirme*" gayesi şerhin temel ölçüsü olduğunu göstermektedir.(Macit, 2009, s. 335; Tarlan, 2020, s. 13) M. Nur Doğan ise şerhi, metni o günün dilini konuşan insanların rahatça anlayabilmesi için yapılan bir takdim ve tercüme olarak değerlendirmiştir. Ona göre şerh, hedef metni kelime kelime açıp izah etmek, ihtiva ettiği dil, anlam, sanat ve estetik hususiyetleri ile onu anlaşılır kılarak arka planda verilmek istenen fikri ve mesajı ortaya çıkarmaktır.(Doğan, 2002, ss. 11-12) Binaenaleyh bizler bu doğrultuda çalışmamızda Hüdâyî'nin üslûp, muhteva ve kavram tercihlerini hem kendi irfân anlayışı hem de mensubu olduğu tasavvuf disiplini perspektifiyle ele alarak, anlatılmak istenileni açığa çıkarmayı amaçlayan sentetik bir şerh yöntemi izlenmiş bulunmaktayız.

3. Besmele ve Hamd Bâbının (Mukaddime) Şerhi

Hüdâ'ya hamd û minnet evvel âhir / Ki oldur zâhir ve bâtında zâhir: Hüdâyî, sözlerine Allah'a hamd ve minnetini izhar ederek başlamaktadır. Genelde âlimler hamd ve şükürün anlam bakımından bir olduğunu söyleseler de arada ince bir nüansın olduğuna dair mutasavvıfların yorumları mevcuttur. Örneğin şükür, nimet sahibinin bahsettiklerini boyun eğerek itiraf etmektir(Kuşeyrî, 1994, s. 1/311) ve bu daha çok duysal ve fiziksel alana ait zahirî nimetlere taalluk eder. Hamd ise kalp ve ruhla ilişkili olan bâtinî lütuflar için bir minnet ifadesidir. (Kuşeyrî, 1994, s. 1/316) Yine şükür hem Allahû Teâlâ'ya hem de kullara karşı yapılan müşterek bir amel olarak değerlendirilirken hamd, sadece Allah'a mahsus bir ameldir. (Mekkî, 2001, s. 2/857) Verdiği ve vermediği her nimet için O'na övgüde bulunulur, tüm övgüler O'na layıktır ve O'ndan başkası böyle bir övgüye layık olamaz. (Mekkî, 2001, s. 2/890) Mısranın sonunda bulunan "*evvel âhir*" terkibi Hamd'in sadece sonda değil, aynı zamanda her işin başlangıcında da olması gerektiğini vurgulanmaktadır. Bu, bir nevi "*Her hâl ve durumda, başta ve sonda tüm övgüler Allah'a mahsustur*" demektir. (Ayrıca Bk. İbn Ebû Hâtim, 1419) Nitekim Hz. Âdem'e ruh üflendiğinde ağzından çıkan ilk beşer sözü "*el-hamdü lillâh*" olduğu gibi(İbn Kesîr, 1419, s. 1/135) müminlerin son sözü de "*el-hamdü lillâh*" olacaktır; "*Onların son sözü 'Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur' olacaktır.*" (Yûnus 10/10) Mısradaki "*Evvel Âhir*" aynı zamanda bir sonraki mısradaki geçecek olan Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla da ilişkilendirilebilir. Nitekim ayette aynı sıra gözetilmiştir; "*O (Allah) Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın'dır. Her şeyi hakkıyla bilendir.*" (el-Hadîd 57/3)

Beytte geçen "*zâhir ve bâtında zâhir*" ile Allah'ın hüviyet ve mahiyetinin yaratılan her şeye zıt fakat kendi zâtında ise zıtlığının imkânsız olduğuna işaret eder. Nitekim Allah zâhirliğinde bâtin, bâtinliği içinde zâhirdir; yani aynı anda hem Zâhir (açık) hem Bâtın'dır (gizli). O hem yakın hem de uzaktır. (Kelâbâzî, 1993, s. 35) Ne yakınlığı yüceliğine engeldir ne de yüceliği uzaklığa sebep olur. (Harrâz, 2012, s. 183) Yüceliği içinde yakın olan, yakınlığı içinde yüce olandır. (İbn Hibbân, 1973, s. 2/289) Kısaca

varlıklarda olan zıtlıklar O'nda birleşmez, O'nda eksilme veya fazlalaşma olmaz. (Mekkî, 2001, s. 3/1178)

Görülebileceği üzere Hüdâyî, bu beyitte seleflerinin farklı tasavvufî mülahazalarını tek bir mısradaki cemederek zengin bir anlam katmanı inşa etmiştir. İnşa edilen bu irfanî perspektiften hareketle beytin genel şerhini şu şekilde yapılabilir: **Atamız Âdem'in ilk sözü misali her işimizin evvelinde ve cennet ehlinin son kelâmı gibi her işimizin âhîrinde; bedenimize ve ruhumuza dair lütfuyla gerek bahşettiği gerekse hikmeti muktezası bahşetmediği her şey için her an ve her durumda Allah'a hamd ve minnet ederiz. Evvelimizde ve âhîrimizde O'nun adı olduğu gibi her şeyin Evvel'i ve Âhir'i de O'dur. O her şeyde Zâhîr'dir lâkin aynı zamanda Bâtın'dır. Bâtınlığı yüceliğine, Zâhîrlığı ise yakınlığına delalettir. Ancak ne yüceliği yakınlığına ne de yakınlığı yüceliğine mâni değildir.**

Zuhûru perde olmuştur zuhûra / Gözü olan delil ister mi nura: Allah zâtını sıfatlarıyla, sıfatlarını da fiilleriyle perdelemiştir. Sanatkarlığını sanatında gizlemiş fakat sanatında sanatkarlığı açıkça ortaya çıkmıştır. (Mekkî, 2001, s. 3/1181) Bu sanatı gören kişi sanatkârı görmese de sanatkârın varlığı için delil istemez. Çünkü sanat sanatkâra en büyük delildir.

Sûfîlere göre Allah'ın zuhurunun kendi zuhuruna perde oluşu O'nun lütfundandır. Çünkü O, şiddet-i zuhurundan dolayı gizlenmiş ve azamet-i kibriyâsından dolayı istitar etmiştir (örtünmüştür). Zira zuhuru o kadar şiddetlidir ki gizli olmasını gerektirmektedir. Aynı şekilde nuru, nurunun perdesi olmuştur. Çünkü haddi aşan her şey zıddıyla in'ikas eder. (Gazzâlî, 1407, s. 136) Hem duyarlar aleminde olması sebebiyle beşer güzünün yarasa gözü mesabesinde olduğu ve dolayısıyla beşer olmayanı perde arkasından görülmesi gerektiği düşünülmüştür. Şayet ilâhî tecelli perde arkasından olmayıp hakiki bir surette olsaydı kâinat çökeceği ve perişan olacağı şu âyetle delillendirilmiştir; *"Rabbi tecelli etti de dağ yerle yeksan oldu. Musa da baygın düştü."* (el-A'raf 7/143) Ayrıca *"Allah'ın zuhurunu perdelemesi nurdur. Şayet perde kalkacak olsaydı Allah'ın celâl ve cemâli her şeyi yakardı."* (Müslim, 1955, "Îmân", 79) hadisi bu perdelenmenin lütf olduğuna delalet ettiği ifade edilmiştir. (Ballıklızâde, 1323, s. 1/257) Yine sanat (sun') sanatkârın (Sânî') varlığına şahit olduğu için sanatkârın gizlenmesine vesile olmuştur. Şayet O'nun yokluğu ve gaybubeti düşünülseydi, O'nun nurundan mahrum olacağı için her şey yıkılır ve yok olurdu. Fakat bütün var olanlar O'nun bâtınında zuhur ettiğine şahittir. (Gazzâlî, 1407, s. 138) Netice olarak O fiilleriyle Zâhîr, zâtiyla Bâtın olandır. (İbnü'l-Arabî, 2008, s. 221)

Varoluştaki bütün nurlar, Hakk'ın zuhurunun (tecellisinin) nurundan doğar ve yine O'nun zuhurunun nurunda batarak kaybolur. (Nifferî, 1935, s. 4) Beyitte geçen *"gözü olan"* sözü basiret, müşâhede ve mükâşefe sahiplerini anlatmaktadır. Ruhun kalbi mesabesinde olan basiret, hidayet nurlarının çıkış ve yayılma noktasıdır. (Sühreverdi, 2022, s. 1/311) Dolayısıyla ruhun kalbi ile bakan yani müşâhede makamında olan nura delil istemez. Ayrıca nurun kendisi bizatihi delildir. Nitekim İbnü'l-Arabî'ye göre nur olmasaydı hiçbir şey idrak olunamazdı. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 12/314) Fakat nur idraki sağlasa da kendisi idrak edilemez. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 12/308)

Girift bir varlık tasavvuru sunan bu mısralarda Hüdâyî, önceki beyitten devraldığı manayı derinleştirerek Allah'ın aynı anda hem Zâhîr hem Bâtın oluşunu ve bu zuhurun kâinattaki tecelli sınırlarını beyan etmiştir. Söz konusu manevi tablonun hülasası mahiyetinde beyti şu şekilde şerh etmek mümkündür: **Allah, zâhîrlığında bâtın olmasaydı nurunun yüceliği tüm kâinatı yakardı. O rahmet perdesiyle nurunu setrederek kâinata merhamet etmiştir. Basiret, müşâhede ve mükâşefe sahiplerine göre kâinatın her yerinde merhametiyle ve sanatıyla görülen tecelli nurları, en-Nûr olan sanatkârın varlığını idrake delalet eder, bu sebeple başka delil aramaya hacet yoktur. Ayrıca nur idraki sağlasa da nurun kaynağı ve aslı olan en-Nûr idrak edilemez. Öyleyse nurunu izhar edip kendini istitar eylemesi, nurunun nuruna perde oluşunu gerektirir.**

Güneş zâhîr değil midir karındaş / Ne var görmezse ânu çeşm-i huffâş: Gerek beyitteki gerekse tasavvuf dilinde güneşten kasıt *"Göklerin ve yerin nuru"* (en-Nûr 24/35) diye ifade edilen Allah'ın *"en-Nûr"*

ismidir. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 12/109) Karanlıkların gizlediği her şeyi yani gaybteki sırları güneş gösterir. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 10/235) Yine Hakk yolunun aydınlık güneş gibi apaçık olduğu söylenmiştir. Hakk bu denli aşikâr ve yol bu denli açık iken, artık şaşkınlık ve hayrete düşmek körlüktür. (Hücvirî, 2008, s. 151) Kim Hakk'ı bilmede bu dünyada kör ise ahirette de kördür. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 17/365) Öyleyse kişi gözünü aydınlığa alıştırmalı, yarasa gibi olmamalıdır. Zira yücelere bakmak evvela gözü kamaştırırsa da sonradan göze nur ve aydınlık verir. (Celâleddîn-i Rûmî, 1997, s. 2/414) Beytin devamında yarasanın güneşi görmeyişinin, güneşin açıklığına zarar vermeyeceği belirtilmektedir. Yarasadan kinaye, Hakk'ın varlığına ve görünürlüğüne göz yuman gafil insandır. Halbuki güneş doğunca artık güneşin varlığına dair inada kalkışılmaz. (Celâleddîn-i Rûmî, 1997, s. 2/218) İnadında ısrar eden yarasa, güneşe gözünü yummakla güneşe düşmanlık ettiğini sanır. Halbuki perde arkasında kalarak kendi nefsinin düşmanı olmuştur. (Celâleddîn-i Rûmî, 1997, s. 2/318) Ayrıca Hüdâyî "Güneş zâhir değil midir" sorusuyla aslında güneşin varlığına en büyük şahidin yine güneşin, Allah'ın varlığına en büyük şahidin yine bizzat Allah olduğunu dile getirmektedir. (Celâleddîn-i Rûmî, 1997, s. 2/26) Nitekim ayette bu husus açıkça belirtilmiştir; "Allah hak ve adaleti ikame ederek kendinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de ikrar etti." (Âl-i İmrân 3/18)

Güneş ve yarasa gibi sembolik imgelerden faydalanan Hüdâyî, bu beytinde Hakk'ın zâhirlüğünü inkâr etmenin hakikate değil, kişinin bizzat kendi nefesine yönelik bir düşmanlık olduğunu beyan etmektedir. Zikredilen bu tasavvufi görüşler ekseninde beytin şerhi şu şekilde ifade edilebilir: **Gaybet aleminin sırlarını güneş gibi izhar eden, yerin ve göğün nuru olan Allah'ın yolu aydınlıktır ve apaçıktır. Bu aydınlığa ve vuzûha rağmen düşülen şaşkınlık ve hayret körlüktür. Yarasa güneşi görmediği için güneşin nuru zeval bulmaz ve o doğduğunda güneşe göz yummak veya inada kalkışmak güneşe düşmanlık değildir. Bu tutum, ancak kendi nefesine düşmanlıktır. Çünkü güneşin varlığına en büyük şahid yine güneştir; güneşe göz yumanların iddia ve inatları değildir.**

Hudâ zâhirdürür mahlûk mestur / Hılâf anlayub olma Hakdan dûr: Hakk'ın zâhir olması karşısında mahlûkun örtünmüş (mestûr) kalması, güneşin zuhuru karşısında yıldızların kaybolması gibidir. Bütün görünür varlıklar (ayânlar), Hakk'ta gizlenir. Bu mertebede ubûdiyyet veçhesi, rubûbiyyet veçhesi ile perdelenir. Böylece Rab zâhir olurken kul ise mestûr kalır. (Dâvûd-i Kayserî, 1375, s. 142) "Hudâ zâhirdürür mahlûk mestur" beyti, Mutlak Varlık'ın (Hak) zâhir olup, kulun (mahlûk) varlığının ise O'nun hakikati karşısında mestûr (örtülü ve gizli) kaldığı hakikatine işaret etmektedir. Bu manevi hâl, zillî (gölgesel) varlık teorisi ile tafsilata kavuşur: Güneş Vücûd-ı Hakk'ı, gölge ise Vücûd-ı Abd'i temsil eder. Güneşin zeval noktasında, yani en kâmil mertebede tecelli etmesi (tecellî-i zâtî-i Hak) vuku bulduğunda, bu mutlak zuhur karşısında kulun vücûd-ı zillî'si fâni olur ve yalnızca Hakk bâkî kalır. Böylece Hakk zâhir ve mahlûk mestûr kalır. Aslında Hakk, kulun zillî varlığını kendi zâtına dâhil ederek, ona yokluktan âzâde bir beka bahşetmektedir. (İbnü'l-Arabî & Konuk, 2004, s. 168) Hakk'ın zuhuru ile mahlûkun mestur oluşu arasındaki ilişki, kulun beşerî varlığında tecelli eden bir sır olarak açıklanmaktadır. Zira Allah, kulun bizzat kendisini, Zât'ının üzerindeki en kâmil perde ve örtü kılmuştur. Kulun bu beşerî sureti, Hakk'ın kendisiyle konuştuğu bir örtüdür. Bu durumun hikmeti iki veçhelidir: İlki, "Gayret" sırrıdır; zira Hakk'ın idrak edilmesi O'nun ihata edilmesi (kuşatılması) anlamına gelir ki, ihata eden Allah'a karşı ihata edilemez. İkinci veçhe ise "Rahmet" sırrıdır; Allah, sonradan olanların Zât'ının tecellileri karşısında yanıp helâk olacaklarını bilmektedir. Bu nedenle, varlıklarını muhafaza etmek üzere, kendi beşeriyetlerini o zâtî tecellilerden perdeleyerek kulun kendisini örtü yapmıştır. Netice itibarıyla, beşeriyetten tamamen çıkması mümkün olmayan kul, Hakk'ın idrakini engelleyen bir gayret (kıskançlık) perdesi ve onu helâktan koruyan bir rahmet örtüsü vazifesi görmektedir; böylece Hakk zâhir, mahlûk ise mestûr kalma sırrını idame ettirmektedir. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 9/398-399) Yine Hakk zatı itibarıyla kendi kendine var olandır; hissedilen veya akılla kavranan bütün şekil ve varlıkları biçimlendiren de O'dur. Bu nedenle, O'nun mutlak zuhuru ve evreni kuşatan tasarrufu dikkate alındığında, bütün âlemlerde daima aşikâr ve zâhirdir. Dolayısıyla artık

Allah'a karşı gerçekten bir örtü oluşturabilecek hiçbir şey yoktur. Aksine, yaratılmış olan her şey — tekvînî perdeler denilen varlıklar dahi— aslında Hakk'ın tecellisinden başka bir şey değildir. Bu hakikat karşısında, Allah kuluna şah damarından daha yakın olduğu, kulun ise O'ndan uzak ve gaflet içinde oluşu “*O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler*” sözüyle ifade edilmeye çalışılmıştır. Yani perde, Hakk'ın gizlenmesinden değil, mahlukun gafletinden ve idrak eksikliğinden kaynaklanır. Dolayısıyla asıl gizlilik Hakk'ın zuhuru değil, kulun kalbinde olan kapalıdır. (Ballıklızâde, 1323, s. 2/408) Kaygusuz Alaeddin'in şu mısraları bu düşünceye muvafaktır; “*Bize bizden yakındır Hakk, Hep O'dur Fail-i Mutlak, Arada benim nesnem yok, Bana benlik hicab imiş!*” (Ergun, 1938, s. 210) Kulun kendi sıfatlarından ve fiillerinden kurtulmasını ifade eden “*Arada benim nesnem yok*” anlayışı “*Bana benlik hicab imiş!*” fikriyle desteklenmezse yani Allah'ta kendini silip yok etmezse gayr olduğunu işaret etmektedir. Gayriya yönelen ise Hüdâyî'nin dediği gibi “*Hakdan dâr*” olur. Sûfiler ise bu hali şirk suretiyle Hakk'tan sapma olarak değerlendirmiştir. Çünkü onlar dinde, Hakk'tan gayriya meyletmenin apaçık bir sapıklık olduğu ifade etmişlerdir. (İbnü'l-Arabî, 1283, s. 1/153)

Gerek bu beyit gerekse önceki beyitler silsilesiyle Hüdâyî, Hakk'ın zuhuru karşısında mahlukun perdelenmesi meselesinin yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek bir vuzuhla idrak edilmesine atıflarda bulunmuştur. Bu bağlamda, tecelli ve perdelenme hakikatlerini barındıran beytin şerhini şu şekilde takdim edebiliriz: **Kâinatın nuru ve güneşi olan Allah karşısında yaratılmışlar gölgeler mesabesinde. O güneş zuhur ettiğinde yıldızlar kaybolur ve geriye müşâhede edilecek yegâne varlık olarak sadece O kalır. Onun zuhuru; gölgelerin ve yıldızların yokluğuna veya helakine değil, bilakis nuruyla onları ihata ederek rahmetiyle koruma altına almasına alamettir. Böylece kul, Hakk'ta varlığını silerek Hakk'la bir ve bâkî olur. Şayet kendini Hakk'la bâkî kılmazsa Hakk'tan uzak kalır. Hakk'tan uzaklık ise apaçık bir sapıklıktır.**

'Aceb sun' ve 'aceb sırr-ı ilâhî / Ki olmuşdur 'avâlim cilvegâhı: “*'Aceb sun' ve 'aceb sırr-ı ilâhî*” beyti bir önceki beyitte geçen “*Hudâ zâhirdürür mahlûk mestur*” meselesine atıftır. Bu mesele derinliği gereği “*hulâf*” (yanlış) anlaşılabilirliği için kişiyi “*Hakdan dâr*” kılabilir. Bu sebeple Hüdâyî meseleyi “*sırr-ı ilâhî*” olarak tanımlıyor. İbnü'l-Arabî de aynı şekilde, Hakk'ın zahir, halkın mestûr olmasında şifâhen keşf olunmayacak ve yazılmakla tevdi edilemeyecek bir sır olduğunu söylemektedir. (İbnü'l-Arabî & Konuk, 2004, s. 168) Zira sır, nefsin idrak edemediği ve Hakk'ın bizzat hükmünde olan şeydir. Bu sebeple şair şöyle demiştir; “*Ey sırrın sırrı olan ve saklı olan her canlının idrakinden, Tecellin zâhirdir her şeyde ve bâtıdır her şeyden.*” (Serrâc, 1960, ss. 303-304) Hakk yarattığı her şeyde kudretini hikmetlerinin perdesiyle gizlemiştir. Ne var ki bu hikmetler, ilahî hükümlerin tecelli ettiği yerlerde açığa çıkmıştır. Zira bütün işlerin nihayeti O'na döner; varlıklarda müşâhede edilen sanat ve güzellikler, O'nun içsel hakikatine dair yakînî bir bilgi verir. Bu sebeple, kudreti eşyanın içinde saklı bir sır olarak kalmıştır. (Mekkî, 2001, s. 2/879) Bu sır, âlemleri tecelli mekânı ettiği için Hüdâyî “*Ki olmuşdur 'avâlim cilvegâhı*” demiştir. Çünkü Hakk, öyle bir tecellide bulunmaktadır ki, âlemleri lütfuyla en güzel ve en sağlam şekilde var etmiştir. (Mekkî, 2001, s. 1/3) Bu âlemlere tecelli eden “*sırr-ı ilâhî*” ise Allah'ın bilinme sevgisidir; “*Ben gizli bir hazinedim. Bilinmeyi sevdim ve varlıkları yarattım ki beni bilsinler.*” (Bursevî, 2018, s. 1/113) Âlemler o sevgiden hayat bulmuştur ve bu nedenle sevginin sırrı tüm varlıkları kuşatmıştır. Fakat bu kuşatma ve tecelli varlıkların mükemmellik derecesine göredir. Her varlık kendi mükemmelliği derecesinde Hakk'ın tecelli aynasıdır. (Cîlî, 1418, s. 66; Fahreddîn-i Irâkî, 1963, s. 34; İbnü'l-Arabî, 2006, s. 12/171) Hiç şüphesiz bu tecellinin en mükemmel olanı Hz. Muhammed'dir;

“Muhammed ile bilinir Allah, Muhammed ile tanınır Allah.

Muhammed ile görünür Allah, Muhammed Allah'ın dostudur.”(Kuddûsî, 2014, s. 148)

“Muhammed Hakk'ı bildi, Hakk'ı kendinden gördü,

Cümle yerde Hakk hazır, göz gerektir göresi.”(Yûnus Emre, 2021, s. 293)

“Âyinedir bu âlem, her şey Hakk ile kâim,

Mir'ât-ı Muhammed'den Allah görünür dâim.”(Eraydın, 1989, s. 141)

Bu noktada, tecellînin en kâmil örneği olan Hz. Muhammed'in aynasında yansıyan hakikat, insanı nefsin karanlığından marifetin aydınlığına çağırır.

Hüdâyî bu beyitle, Hakk'ın kâinata olan tecellisinin hem idrakleri aşan ilahî bir sır hem de her zerrede ayan beyan ortada olan bir hakikat olduğunu dile getirmiştir. Varlığın gayesi olan bu tecelli sırrını beyan eden mısraları şu şekilde şerh etmek isabetli olacaktır: **Allah'ın ulûhiyyeti eşyanın içinde saklı bir sır olarak kalmıştır. Bu sır şifâhen keşfedilemeyecek ve yazılmakla tevdî edilemeyecek olan sırların sırrıdır ve idraklerden saklıdır. Lâkin bu sır, tecellisi ile her yerde ayan beyan ortadır. Çünkü bu tecelli Hakk'ın bilinme duyduğu sevgisinin tezahürüdür ve âlemlerin hayat bulmasındaki yegâne etkendir. O sevgiden neşet bulan Muhammed ise Hakk'ın temaşa edildiği en kâmil aynadır. Bu ancak manevi gözle müşâhede edilir ve bunları idrak eden Allah hakkında yakînî bir marifete erişir.**

Hemân levs-i cehâletden elin yu / Bu kevserden içegör bir içim su: Beyitte cehalet kirinden eli yıkamak gerektiği vurgulanmıştır. Mutasavvıflara göre temizlik, zâhirî ve bâtinî olmak üzere iki türdür. Zâhirî temizlik ile beden, bâtinî temizlikle de kalbin kirlerinden arınması gerekir. Nasıl ki bedenî temizlik olmadan namaz sahih olmaz, kalpte temizlenmeden marifet elde edilemez. (Hücvirî, 2008, s. 321) Bu noktada sûfilerin cehâlet konusundaki derin uyarılarını hatırlamak yerinde olur. Nitekim Sehl b. Abdullah et-Tüsterî'ye göre Allah'a karşı işlenebilecek en büyük günah cehâlettir; ancak bundan da ağır olan, insanın kendi cehâletinin farkında olmamasıdır. (Mekkî, 2001, s. 3/1360) Dolayısıyla kişi cehaletinden günah ve kirinden arınmalı ve ilim deryalarına dalarak kendini temizlemelidir. Hüdâyî bunu "Bu kevserden içegör bir içim su" mısrasıyla dile getirmektedir. Mısradaki geçen "kevser", birliğin müşâhede ve tevhid ilmidir. (İbnü'l-Arabî, 1283, s. 2/419) "Bir içim su" ise batında kalplere hayat veren ve kalpleri bilgisizlikten temizleyen marifet ilmidir. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 3/114) Bu kevserden bir yudum su içmek ise tafsîlî tevhid ilmine mazhar olarak kesretin ancak vahdet sebebiyle vücut bulduğunu idrak etmek ve her bir tecellide Bir olanın sınırsız cilvesini müşâhede etmektir. Bu irfânî düzeyde sâlik, çokluk aynasında Birliğin hakikatine ererek eşyanın zâhirinde *Bâtın'ı*, bâtininde ise *Zâhir'i* temaşa eder; böylece vahdette kesreti, kesrette ise vahdeti bizzat zevk etme makamına erişmiş olur. (İbnü'l-Arabî, 1283, s. 2/419)

Netice itibarıyla sûfî geleneğin cehalet ve marifet eksenindeki bu yaklaşımları göz önüne alındığında, kalbin marifet suyuyla tathir edilmesinin elzem olduğu görülmektedir. Aktarılan bu irfanî malumat muvacehesinde beytin tasavvufî şerhi şu şekilde yapılabilir: **Hakk'a karşı işlenen en büyük günah, O'nu tanımadaki cehâlettir. Bundan daha vahimi ise kişinin cehaletinin farkında olmamasıdır. Öyleyse zâhirî tahâretle bedeninin temizlenmesi gibi, bâtinî tasfiye ile de kalp cehalet kirinden arındırılmalıdır. Nasıl ki su olmadan beden temizlenemiyorsa, mârifet olmadan da kalp paklanamaz. Kalpleri arındıracak olan tathîr suyu Kevser'dir. O, vahdette kesreti ve kesrette vahdeti zevk ettirecek olan hayat suyu kaynağıdır. Ancak o membadan içmekle hakiki vahdet müşâhede edilebilir.**

Bu zâhir bildiğine olma mağrur / Sakın kim ma'rifetden olasın dûr: Ancak marifet yoluna giren kimse, elde ettiği zahirî bilgiden gurura kapılmamalıdır. Bilginin hakikatini idrak edemeyen, hakikatte cehaletten tam olarak kurtulmuş sayılmaz. Bu inceliği Hüdâyî yukarıdaki beyitle ifade eder. Allah Teâlâ'nın bu ilâhî öğretiye mazhar kıldığı kimseler, ilmin hakikatini bilen seçkin kullardır. Zira bu bilgi, her gönülün nasibi değildir. Akıllarının sınırında dolaşan ve yalnızca zâhirde kalanlar, bu ma'nâların inceliğine erişemezler. Çünkü bu ilim, peygamberlerin vârisi olan evliyanın saflaşmış kalplerine, doğrudan Allah katından inen bir feyizdir. (Konuk, 2017, s. 2/1294) Bu noktada sûfilerin marifet anlayışına temas etmek gerekir. Zira marifet, sadece bilmek değil, bilinenle hakikî bir irtibat kurmaktır. İbnü'l-Arabî'ye göre marifet, ehadiyeti (mutlak birliği) bilmektir. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 5/148) Bu tanım, bilginin mahiyetini vahdetin idrakine bağlar. Kuşeyrî ise marifeti daha genel bir çerçevede ele alır. Ona

göre ulemâ dilinde marifet, aslında ilim demektir; her ilim bir marifettir ve her marifet de bir ilimdir. Allah'ı bilen herkes ârif, her ârif de âlimdir. (Kuşeyrî, 1994, s. 2/477) Ancak sûfî gelenek, marifeti salt zihnî bir kavrayıştan ibaret görmez. Mârifet tavrını aklî idrâk tavrının üstünde ve ötesinde görür. (Konuk, 2017, s. 1/412) Bu sebeple marifet, akılla değil, saflaşmış bir kalple idrak edilir. Böylece Hüdâyî'nin uyarısı, bilginin kibir üretmemesi, aksine kişiyi hakikatin önünde teslimiyet ve tevazuya götürmesi gerektiğini hatırlatır.

İzah edilen tüm bu hususlar, salt aklî ve zâhirî bilginin kişiyi kibre sürükleyebileceğini, asıl gayenin ise kalbî bir idrakle mârifetullah'a erişmek olduğunu göstermektedir. Bu minvalde, mısralarda mündemiç olan hakikatin şerhi şu şekilde kaleme alınabilir: **Mârifet sadece bilmek değildir; bilakis Mârûf ile (bilinmesi gerekenle) irtibât kurmaktır. Öyleyse kul, zâhirî bilginin câzibesiyile mağrur olmamalıdır. Aklî idrâkin üstünde ve ötesinde, kalp idrâkiyle bilginin kaynağına erişmeye çalışmalıdır. Bu mârifet feyzine mazhar olmak, saflaşmış mütevazı kalplere mahsustur. Aksi takdirde kul, bilginin kaynağına nispeten damla mesabesinde olan zâhirî bilgisinin kibri yüzünden membadan uzak kalır ve hakiki bilgiden mahrum olur.**

Ikâl-ı akl-ı cüz'iyeden halâs ol / Efendi bâdenûş-ı bezm-i hâss ol: Hüdâyî bu beyitle marifete ulaşmanın önündeki en büyük engelin cüz'î akıl olduğunu ifade etmektedir. Beyitte geçen "*ikâl-ı akl*" terkihi etimolojik bir incelik barındırmaktadır. Zira akıl, faziletlerle mahdut olup sahibini gerekli olmayan şeylerde tasarruftan alıkoyar. Bu sebeple bağ anlamındaki "*ikâl*" kelimesinden türemiştir. (İbnü'l-Arabî, 2006, s. 13/80) Hüdâyî beyitte her iki kelimeyi bir araya getirerek dikkat çekmektedir. Ancak asıl vurgusu, faziletlere kayıtsız ve parçalı aklın prangalarından kurtulmanın gerekliliğindedir. Bu kurtuluş, aklın ilim ve irfanla terbiye edilmesiyle mümkündür. Zira tabiat aleminde mahsur kalan ve sadece zahiri yönleriyle iş gören akıl (akl-ı ma'aş), en düşük mertebedeki akıldır. Onun ötesine geçip akl-ı ma'ad mertebesine yükselmek gerekir. (İbnü'l-Arabî & Konuk, 2004, s. 85) Bu merteye yükselen akıl gaybı ve gizli alemleri görür. Akl-ı cüzün görüşü ise sadece mezara kadardır ve bu aklıdan halas olmak gerekir ki Hakk'a mahrem olma sırrına erişilebilensin. Beytin devamında gelen "*Efendi bâdenûş-ı bezm-i hâss ol*" ifadesi, sâlikin potansiyel olarak Hakk'a mahrem olabileceğine; yani akl-ı küll sahibi olan insân-ı kâmil makamına ulaşabileceğine işaret etmektedir. Zira insan-ı kâmil müstesna hiç kimse Hakk'a vasıl olamaz, yanına yaklaşamaz. (Cîlî, 1418, s. 181) O hulûl ve ittihâd olmaksızın Hakk'ın zâtı olur. (Konuk, 2017, s. 1/842) İnsân-ı kâmil olarak "*bâdenûş-ı bezm-i hâss*" olan kimse, kaynakların başına gelir, makam-ı Mahmud'a ulaşır, kesintisiz akan zemzem suyundan ve saf şaraplardan içer. (İbnü'l-Arabî, 2008, s. 86) Hülasa, Hüdâyî'ye göre marifet yalnızca zihnî bir kavrayış değil, kalbin saflaşması ve aklın ilimle terbiye edilmesiyle mümkün olur. Cüz'î aklın sınırlılıklarından kurtulan sâlik, "*bâdenûş-ı bezm-i hâss*" mertebesiyle insan-ı kâmil olma potansiyeline erişir ve Hakk'a mahrem olarak vahdeti idrak eder. Bu süreçte her varlık, Allah'ın kudret ve hikmetinin yansıması olarak anlam kazanır; marifet yolu, aklın ve bilginin sınırlarını aşmayı, kalbi temizlemeyi ve ilahi nurlara vasıl olmayı gerektirir. Hüdâyî'nin öğretileri, sâlike hem epistemolojik bir perspektif sunar hem de bütüncül bir irfan yolunu işaret eder.

Hülasa etmek gerekirse Hüdâyî'nin bu mısralardaki öğretisi, sâlike yalnızca epistemolojik bir perspektif sunmakla kalmaz, aynı zamanda cüz'î aklın sınırlarını aşarak kâmil bir idrake ulaşmayı hedefleyen bütüncül bir irfan yolunu işaret eder. Bu hakikatler bağlamında beytin nihai şerhi şu şekilde yapılabilir: **Kul, tabiat âlemine hapsolmuş cüz'î akıldan kurtularak gaybı ve gizli âlemleri temaşa eden kâmil akla ulaşmalıdır. Ancak bu yolla Hakk'a mahrem ve vahdet sırrına mazhar olunabilir. Kendisini sırlardan ve bâtından mahrum bırakan zâhirî aklın prangalarını kırarak bu makama erişebilir. Böylece kul, hulûl ve ittihâd olmaksızın artık Hakk'ın zâtı ile bekâ bulur ve kesintisiz akan zemzem suyundan, saf şaraplardan içer.**

4. Sonuç

Bu çalışma ile, Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Necâtü'l-Ğarîk fi'l-Cem'î ve't-Tefrîk adlı eserinin mukaddimesini merkeze alarak, tasavvuf düşüncesinin temel dinamiklerinden biri olan cem' ve tefrîk arasındaki dengeyi şerh perspektifiyle yeniden değerlendirerek tasavvuf düşüncesinde cem' ve tefrîk arasındaki hassas dengeyi ortaya koymayı amaçlamıştır. İnceleme neticesinde görülmüştür ki Hüdâyî, kurtuluşu yalnızca teorik bir bilgi düzeyinde değil; marifet ile ubûdiyyetin birlikte tahakkuk ettiği bütüncül bir varoluş hâli olarak temellendirmektedir. Bu bağlamda cem', ilahî hakikatin idraki; tefrîk ise kulun şer'î sorumluluk bilinciyle hareket etmesi olarak birbirini tamamlayan iki asli unsur şeklinde ortaya konulmuştur.

Mukaddimedede yer alan beyitlerin şerhi, Hakk'ın Zâhir ve Bâtin oluşu, zuhûrun perdeye dönüşmesi, varlığın zillî mahiyeti ve ilahî tecellinin âlemlerdeki tezahürü gibi vahdet eksenli ontolojik yaklaşımların derinliğini göstermiştir. Hüdâyî, kurtuluşu (necât), Hakk'ı bilme ile O'na kulluk etme arasındaki dengeyi muhafaza etmekte görür. Cem' marifeti, tefrîk ise ubûdiyyeti temsil eder; biri olmadan diğeri kemale ermez. Bununla birlikte metin, cehaletin kalbî bir perde oluşuna karşılık marifetin kalbin tasfiyesi ve ilahî nurla aydınlanmasıyla mümkün olduğunu vurgulayarak epistemolojik bir dönüşümü de zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşüm, cüz'î aklın sınırlılıklarından sıyrılıp akl-ı küll ufkuna yönelmekle kemale ermekte ve nihayetinde insan-ı kâmil idealine kapı aralamaktadır.

Ayrıca zuhurun perde oluşu ve mahlûkatın zillî varlığı gibi vahdet eksenli ontolojik temalar işlenmiş; insanın cehaletten arınarak marifete yönelmesi gerektiği vurgulanmıştır. Marifet, yalnızca zihnî bilgi değil; kalbin saflaşması, cüz'î aklın kayıtlarından kurtulması ve ilahî tecelliyi idrak etmesidir.

Sonuç olarak Hüdâyî'nin yaklaşımı, sâliki yalnızca bilgiyle yetinen bir anlayıştan uzaklaştırarak, varoluşsal bir tevhid idrakine davet eden dinamik bir irfan yolunu işaret etmektedir. Cem' ve tefrîk dengesini koruyan bir bilinç, hem teorik hem de amelî boyutta bütünlüğü sağlayarak insanı hakikatle irtibatlandırır. Sâliki hem epistemolojik hem ontolojik bir arınmaya davet eder. Cem' ve tefrîk dengesini koruyan kişi, Hakk'a mahrem olma ufkuna yönelir ve insan-ı kâmil idealine yaklaşır. Böylece eser, tasavvufî düşüncenin hem teorik derinliğini hem de pratik irfan yolunu bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koymakta ve tasavvuf düşüncesinde bilgi, amel ve hâl birlikteliğini esas alan kapsamlı bir perspektif sunmakta; klasik metinlerin şerh yoluyla yeniden okunmasının, günümüz düşünce dünyası açısından da önemli imkânlar barındırdığını apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1. Araştırmacıların Katkı Oranları

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

7.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Ağralı, A. (2006). Azîz Mahmud Hüdâyî'nin Necâtü'l-Ğarîk Adlı Eseri. Üsküdar Sempozyumu III: Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, I, 321-358.
- Akdağ, E. (2021). Azîz Mahmûd Hüdâyî'de Hakikî Tevhîd (Ma'rifet) Ve Hakikî Kulluk İfâdeleri: Cem' Ve Tefrika (Fark). Sufiyye, (11), 131-160. <https://doi.org/10.46231/sufiyye.960930>
- Aziz Mahmûd Hüdâyî. (t.y.). Necâtü'l-Ğarîk fi'l-Cem'î ve't-Tefrîk. Milli Kütüphane (Eskişehir İl Halk Kütüphanesi). Geliş tarihi <https://portal.yek.gov.tr/works/detail/624537>

- Ballıklızâde, Ahmed Mâhir b. Muhammed b. Muhammed el-Kastamonî el-Kastamonî. (1323). El-Muhkem fi Şerhi'l-Hikem. Ahmed İhsan ve Şürekası.
- Bursevî, İsmâil Hakkı. (2018). Rûhu'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân (4. bs). Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- Celâleddîn-i Rûmî. (1997). Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi (Ş. Can, Çev.). Ötüken.
- Ceylan, Ö. (2005). Yazarı Meçhul Bir Hüdâyî Şerhi. İçinde Z. Kurşun, A. E. Bilgili, K. Kahraman, C. Güngör, & S. Ünlü (Ed.), Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004 Bildiriler (ss. 28-36). Üsküdar Belediyesi.
- Cîlî, Abdülkerim. (1418). El-İnsânü'l-kâmil fi ma'rifeti'l-evâhir ve'l-evâ'il (1. bs). Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- Dâvûd-i Kayserî. (1375). Matla'u husûsî'l-kilem fi me'ânî Fusûsî'l-hikem (1. bs). İntişârât-ı İlmî ve Ferhengî.
- Doğan, M. N. (2002). Eski Şiirin Bahçesinde. Ötüken Neşriyat.
- Eraydın, Selçuk. (1989). Hakikat-ı Muhammediyye ve İlgili Beyitler. Diyanet İlmî Dergi, XXV(4, Özel Sayı), 131-143.
- Ergun, Sadeddin Nüzhet. (1938). Halk Edebiyatı Antolojisi. Devlet Basımevi.
- Fahredden-i Irâkî. (1963). Parlıtlar (Lema'ât) (Saffet Yetkin, Çev.; 2. bs). Milli Eğitim Bakanlığı.
- Gazzâlî, Ebû Hamîd. (1407). El-Mağşadü'l-esnâ fi şerhi esmâ'illâhî'l-hüsna (1. bs). el-Ceffân ve'l-Câbî.
- Harrâz, Ebû Saîd-. (2012). Resâilü'l-Harrâz. Dârü'l-Verrak.
- Hücvirî, Ali b. Osman Cüllabî. (2008). Keşfu'l-mahcûb (M. Ahmed Mâzî Ebu'l-Azzâm, Çev.; 1. bs). Mektebetü's-Sekafeti'd-Diniyye.
- İbn Ebû Hâtîm. (1419). Tefsîrû'l-Kur'ânî'l-'azîm müsneden 'anî'r-Resûl ve's-şahâbe ve't-tâbi'în. Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz.
- İbn Hibbân, Ebû Hâtîm Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Temîmî. (1973). Kitâbü's-sikat (1. bs). Dâiretü'l-Maârifî'l-Osmaniyye.
- İbn Kesîr, Ebû'l-Fidâ İsmâîl b. Ömer b. Kesîr el-Kureşî el-Busrî ed-Dîmaşkî. (1419). Tefsîrû'l-Kur'ânî'l-'azîm (1. bs). Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye.
- İbnü'l-Arabî, Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali, & Konuk, A. A. (2004). Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi (3. bs). İz Yayıncılık.
- İbnü'l-Arabî, Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali. (1283). Tefsîru İbn Arabî.
- İbnü'l-Arabî, Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali. (2006). Fütuhât-I Mekkiyye (E. Demirli, Çev.). Litera Yayıncılık.
- İbnü'l-Arabî, Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali. (2008). El-Bulga fi'l-Hikme: Hikmette Son Nokta (V. İnce, Çev.). Kitsan Kitap.
- Kaplan, M. (1998). Şiir Tahlilleri 1: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (15. bs). Dergâh Yayınları.
- Kelâbâzî, Muhammed b. İbrâhim. (1993). Et-Ta'arruf li-mezhebi ehli't-tasavvuf (1. bs). Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- Konuk, A. A. (2017). Fusûsü'l-Hikem: Tercüme ve Şerhi (M. Tahralı, M. N. Tan, E. Alkan, & S. Eraydın, Çev.; 1. bs). Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
- Kuddûsî, Ahmed Efendi. (2014). Ahmed Kuddûsî Hz. Divanı (A. Tenik, Çev.). Borlu Ahmed Kuddusi Vakfı.
- Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdilmelik. (1994). Er-Risâletü'l-Kuşeyriyye. Dârü'l-Maârif.
- Macit, M. (2009). Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları. İçinde M. İsen (Ed.), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (5. bs). Grafiker Yayınları.
- Mekki, Ebû Tâlib. (2001). Kütü'l-kulûb fi mu'âmeleti'l-mahbûb ve vasfî tarîki'l-mürîd ilâ makâmî't-tevhîd (1. bs). Mektebetü Dârü't-Türâs.
- Müslim, Ebû'l-Hüseyn el-Haccâc b. (1955). Sahîh-i Müslim (1. bs). Matbaatü Mustafa el-Bâbî'l-Halebî.
- Nifferî, Abdülcebbar. (1935). Kitâbü'l-Mevâkıf ve el-Muhâtabât. Cambridge University-Mektebetü'l-Mütenebbî.
- Özaydın, Murat. (1999). Aziz Mahmud Hüdayî ve Eseri Necat'ül Çarık [Yüksek Lisans Tezi]. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Serrâc, Ebû Nasr Abdullah b. Alî b. Muhammed et-Tûsî. (1960). El-Lüma'. Dârü'l-Kütübü'l-Hadîse.
- Sühreverdî, Şihâbüddîn Ebû Hafs Ömer el-Bekrî. (2022). Avârifü'l-maârif (1. bs). Dârü't-Takva.
- Şimşek, S. (2015). XVII. Asır Türk Mutasavvif Şâirlerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Kesit Akademi Dergisi, (1), 13-36.
- Tarlan, A. N. (2020). Fuzûlî Divanı Şerhi (11. bs). Akçağ Yayınları.
- Tezeren, Z. (1987). Aziz Mahmûd Hüdâyî. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Yılmaz, H. K. (2016). Aziz Mahmûd Hüdâyî (2. bs). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Yûnus Emre. (2021). Dîvân (M. Tatçı, Ed.; 6. bs). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.